
УДК 340.5

DOI 10.5281/zenodo.15425390

Михалев В.Е.

Михалев Владимир Евгеньевич, ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП)», член ассоциации историков права, Россия, 107078, Москва, Большой Харитоньевский переулок, 24. E-mail: vladimirm.mihalev77@yandex.ru. SPIN-код: 6732-0435, AuthorID: 1249464.

Сравнительный анализ кодификации в Российской Империи и СССР: историческая перспектива

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу процессов кодификации законодательства в Российской Империи и Советском Союзе. Рассматриваются предпосылки, этапы и результаты кодификационных реформ, а также их влияние на правовую систему государства. Особое внимание уделяется роли М.М. Сперанского и советских кодификационных комиссий. Анализируются различия в подходах к кодификации, обусловленные социально-политическими факторами и государственным устройством. Делается вывод о преемственности и принципиальных отличиях кодификационных процессов в двух исторических эпохах.

Ключевые слова: кодификация, законодательство, Российская Империя, СССР, Свод законов, М.М. Сперанский, Основы законодательства, юридическая техника, правовая система, государственное управление, нормативные акты, советское право, историко-правовой анализ, правовая реформа.

Mikhalev V.E.

Mikhalev Vladimir Evgenyevich, The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Member of the Association of Legal Historians, Russia, 107078, Moscow, Bolshoy Kharitonyevsky Lane 24. E-mail: vladimirm.mihalev77@yandex.ru. SPIN Code: 6732-0435, AuthorID: 1249464.

Comparative Analysis of Codification in the Russian Empire and the USSR: A Historical Perspective

Abstract. The article presents a comparative analysis of the codification processes in the Russian Empire and the Soviet Union. It examines the prerequisites, stages, and outcomes of codification reforms, as well as their impact on the legal system of the state. Special attention is given to the role of M.M. Speransky and Soviet codification commissions. The study analyzes differences in codification approaches, shaped by socio-political factors and state structure. The conclusion highlights both the continuity and fundamental distinctions of codification processes in these two historical periods.

Key words: codification, legislation, Russian Empire, Soviet Union, Code of Laws, M.M. Speransky, Fundamentals of Legislation, legal technique, legal system, state governance, normative acts, Soviet law, historical and legal analysis, legal reform.

Кодификация законодательства занимает центральное место в истории отечественной правовой системы, являясь неотъемлемым инструментом систематизации и упорядочения правовых норм, необходимым для обеспечения стабильности и предсказуемости правопорядка. Развитие кодификационных процессов в Российской Империи, в значительной мере инициированное деятельностью М.М. Сперанского, а также последующая эволюция этих процессов в советский период отражают динамику общественно-политических и экономических преобразований страны. В условиях стремительных изменений общественного строя кодификация становилась не только формой нормативного регулирования, но и важным механизмом обновления законодательства, позволяющим адаптировать его к новым реалиям государственного управления.

Обзор литературы показывает, что вопросы кодификации российского законодательства исследуются с различных позиций. Так, Р.К. Кабриак анализирует методологические аспекты кодификации [1], а Е.Ю. Клеветова рассматривает деятельность кодификационных органов в XIX веке [2]. Н.М. Коркунов подчёркивает значимость Свода законов для формирования правопорядка [3], в то время как В.Н. Латкин и А.Г. Маньков обращают внимание на влияние зарубежных образцов при разработке уложений [4; 5]. Д.А. Пашенцев исследует кодификацию как инструмент создания системы законодательства в раннем Советском государстве [6], а Т.Н. Рахманина обобщает этапы общесоюзной кодификации [7]. Российская юридическая энциклопедия под редакцией А.Я. Сухарева служит основным справочным источником [8]. А.А. Тимофеева с А.Д. Павлова рассматривают историко-практические аспекты кодификации [9], в то время как В.А. Томсинов предоставляет биографический анализ ведущих правоведов [10]. Т.Я. Хабриева исследует особенности кодификации в условиях федеративного государства

[11]. Н.Н. Черногор и Д.А. Пашенцев проводят сравнительный анализ эволюции российского законодательства [12]. Т.В. Шатковская с Е.Ю. Клеветовой демонстрируют исторические формы техники кодификации на примере Свода законов Российской империи [13]. Г.Ф. Шершеневич обобщает достижения кодификации, подчёркивая её роль в формировании правопорядка [15], а Я.А. Эмирсултанов и Т.Ф. Ящук поднимают ключевые теоретические и исторические проблемы в данной сфере [16-18].

Актуальность исследования обусловлена необходимостью глубокого анализа исторических форм кодификации, который дает возможность выявить закономерности формирования правового пространства, проследить преемственность и трансформацию нормативного материала, а также определить, каким образом политическая воля и социальные потребности влияли на структуру и содержание правовых актов в разные исторические периоды.

Цель настоящего исследования заключается в проведении сравнительного анализа процессов кодификации в Российской Империи и Советском Союзе с акцентом на выявление общих закономерностей и принципиальных отличий, оказавших влияние на развитие правовой системы страны.

Исследование ставит перед собой ряд задач, в числе которых анализ предпосылок и этапов кодификации в Российской Империи с особым вниманием к вкладу М.М. Сперанского, рассмотрение особенностей и результатов кодификационных реформ в советский период, а также сравнение правовых, методологических и институциональных аспектов кодификации в этих двух исторических эпохах. Кроме того, важной задачей является оценка влияния кодификационных процессов на развитие современного правопорядка и государственного управления, что позволяет не только проследить историческую эволюцию, но и выявить

потенциальные направления для правовой модернизации.

Для достижения поставленных целей и решения обозначенных задач в работе применяются методы историко-правового анализа, сравнительного правоведения и нормативно-правовой интерпретации, что позволяет систематизировать обширный исторический материал, выделить ключевые этапы кодификационных реформ и оценить их значимость для формирования современного законодательства.

Таким образом, проведенное исследование способствует углубленному пониманию динамики развития российского законодательства и предоставляет новые перспективы для анализа роли кодификации как основного инструмента правовой модернизации в различных исторических условиях.

Теоретико-методологическая основа кодификации.

Кодификация представляет собой особый метод упорядочения и систематизации правовых норм, направленный на обеспечение целостности, системности и предсказуемости законодательства. В отечественной юридической традиции кодификация понимается не просто как механическое собирание текстов законов, но как глубокий процесс редактирования, структурирования и обновления нормативного материала. Понимание кодификации как разновидности законодательной деятельности, сложившееся во времена И. Бенгтама и ставшее традиционным в России благодаря значимым в этой сфере трудам Г.Ф. Шершеневича [15, с. 368], привело к ряду противоречий и заблуждений. Такое понимание не только ограничивает кодификацию законодательной сферой, смешивая ее с законотворчеством и препятствуя распространению метода кодификации в сферах подзаконного регулирования, но и замедляет развитие техники кодификации и иных способов упорядочения нормативного массива [14, с. 45].

Методологическая основа кодификации предполагает, что каждый этап рабо-

ты с нормативным материалом должен опираться на такие принципы, как преемственность, системность, целостность и актуальность. Различие между кодификацией, как глубокой переработкой нормативного материала, и инкорпорацией, рассматриваемой как лишь внешнее упорядочение, определяется наличием существенных изменений в содержании закона. Н.М. Коркунов еще в конце XIX века критиковал такое понимание, указывая, что термин «инкорпорация» был неправомерно заимствован из западной правовой науки [3, с. 3].

В российской истории кодификационные проекты всегда сочетали в себе функции консолидации существующего законодательства и его реформаторского обновления. Такой двойственный характер процесса проявляется, прежде всего, в трудах М.М. Сперанского, чьи подходы к составлению «Свода законов» отличались не только тщательным сбором действующих актов, но и их содержательной переработкой с целью устранения противоречий и обеспечения логической взаимосвязи нормативных положений [13, с. 159].

Особое внимание в теоретико-методологическом анализе уделяется вопросу о том, что кодификация является не только техническим инструментом, но и отражает глубинные принципы правового регулирования. Она позволяет выявить существующие пробелы в законодательстве, устранить изъяны и адаптировать правовые нормы к изменяющимся условиям государственного управления [11, с. 34-35]. В этом контексте кодификация выступает как важный механизм модернизации правовой системы, способствующий повышению уровня юридической культуры общества и совершенствованию институциональной структуры государства.

В этом контексте отдельно стоит отметить роль самих кодификаторов. Как отметил Р. Кабриак, органы или лица, обладающие законодательными полномочиями, не могут заниматься кодификационными работами в силу их перегру-

женности [1, с. 311-312]. Кодификация продолжается годами и требует постоянной вовлеченности кодификаторов в процесс разработки кодифицированных актов. При этом выбор кодификаторов в значительной мере определяется политическими факторами, прежде всего степенью заинтересованности государственной власти в ее проведении [2, с. 140].

Таким образом, теоретико-методологическая основа кодификации является фундаментом для анализа исторического опыта систематизации правовых норм, что, в свою очередь, открывает новые перспективы для совершенствования современного законодательства.

Кодификация в Российской Империи.

В начале XVIII века российское законодательство столкнулось с необходимостью масштабной модернизации. Попытки систематизации, инициированные Палатой об уложении в 1700 году, привели к созданию проекта «Новоуложенной книги», который не был принят, поскольку продолжал опираться на средневековые принципы и казуистический подход, не отвечавшие задачам европеизации [4, с. 16].

По замыслу Петра I правовая система должна была включать отечественные нормы наряду с элементами шведского и лифляндского права, что предполагало кардинальное обновление через рецепцию зарубежных норм. Однако последующие комиссии, действовавшие в первой половине XVIII века, отказались от иностранного влияния, сосредоточившись на сохранении традиций, заложенных в Соборном Уложении 1649 года [5, с. 121].

Итогом многолетних усилий стали отдельные уставы, такие как Воинский и Морской уставы, Генеральный Регламент и Пункты о вотчинных делах, которые заложили основу отраслевого деления законодательства, но объединение всех норм в единую систему так и не было достигнуто [13, с. 156].

Кодификация законодательства в Российской Империи стала результатом

последовательных реформ, направленных на систематизацию и упорядочение правового пространства в условиях модернизации государства. Одним из поворотных моментов в этом процессе стала деятельность М.М. Сперанского, чья инициатива в начале XIX века ознаменовала переход от разрозненного и эмпирического сбора законов к рациональной и целенаправленной их систематизации. Под его руководством в 1804 году была создана новая кодификационная комиссия.

В.О. Ключевский охарактеризовал Сперанского как «Вольтера в православно-богословской оболочке», отмечая его исключительный ум. Сдвиг в российском правовом мышлении от эмпирической классификации к созданию новых правовых норм стал сутью кодификации, которая в отличие от европейского опыта, где закон становился символом борьбы с абсолютизмом, в России укрепляла режим абсолютизма [9, с. 202].

Отметим, что применение термина «кодификация» к систематизации законодательства в Российской Империи, а в частности к Своду Законов, составленному М.М. Сперанским, остаётся предметом дискуссий среди исследователей. Одной из причин является то, что данный процесс представлял собой не столько создание нового, цельного кодекса, сколько попытку собрать и частично реформировать уже существующий нормативный материал, сохраняя значительную часть традиционных правовых норм.

Так, Д.А. Пашенцев отмечает, что в дореволюционный период в России практически отсутствовал опыт полноценной кодификации. Законодательство Российской империи всегда тяготело к определенной систематизации, но ее преобладающими формами выступали консолидация и инкорпорация, в результате принимались такие источники права, как положения, уложения, регламенты, в итоге объединенные в Свод законов Российской империи, остававшийся до 1917 г. высшей формой систематизации российского законодательства [6, с. 7].

Таким образом, несмотря на влияние исторических условий и государственной идеологии, Сперанский приложил значительные усилия для формирования основ законодательства и утверждения верховенства права. Под его руководством были созданы «Полное собрание законов» (56 томов) и «Свод законов» (15 томов), выполненные по лучшим европейским образцам. Однако их всесторонность вызвала споры, многие современники и последующие исследователи утверждали, что рациональная классификация законов так и не была достигнута, что несколько занижало роль Сперанского и искажало историческую картину [9, с. 41].

Реализация кодификационных проектов в имперский период сопровождалась активным участием государственных учреждений. Специальные комиссии, возглавляемые Сперанским, осуществляли сбор нормативного материала, его систематизацию и последующую ревизию. Процесс кодификации имел не только технический, но и идеологический характер, так как обновление законодательства служило инструментом государственной модернизации и укрепления правопорядка [7, с. 42].

Кодификация стала мощным средством демонстрации государственной воли к реформированию правового пространства, позволяя не только сохранить историческую преемственность, но и адаптировать нормы к новым социально-политическим реалиям. Такая деятельность в Российской Империи представляла собой сложный, многоступенчатый процесс, основанный на строгих методологических принципах и направленный на создание целостной правовой системы. Деятельность М.М. Сперанского и его сотрудничество с коллегами заложили фундамент для формирования нормативного базиса, который хоть и не привел к полноценной кодификации, но оказал значительное влияние на последующее развитие законодательства, как в дореволюционный период, так и в будущем правовом устройстве страны.

Кодификация в Советском Союзе.

В условиях радикальных общественно-политических преобразований, последовавших за Октябрьской революцией 1917 года, кодификация в Советском Союзе стала одним из важнейших инструментов формирования нового правового порядка. Советское правительство рассматривало кодификацию не только как способ систематизации и упорядочения законодательства, но и как средство демонстрации разрыва с дореволюционными нормами, что позволяло обновить правовую систему в соответствии с новыми идеологическими и экономическими реалиями [10, с. 42].

В 1922-1924 гг. была проведена масштабная отраслевая кодификация советского законодательства, в результате чего появились множество новых кодексов: Семейный, Уголовный, Гражданский, Земельный, Лесной, Кодекс законов о труде и др. Кодекс стал новым в отечественной правовой системе формально-юридическим источником права, а проведенная кодификация во многом определила систему советского права [12, с. 10].

Принятие Гражданского кодекса РСФСР 1922 года, Уголовного кодекса и других нормативных актов демонстрировало стремление к оперативной адаптации законодательства к изменениям, происходившим в обществе [9, с. 43]. В этом периоде кодификация характеризовалась быстротой утверждения нормативных актов и их немедленным включением в единый свод, что позволяло обеспечить преемственность правового регулирования в условиях бурных социальных преобразований.

С течением времени кодификационные работы в Советском Союзе приобретали всё более масштабный характер. С 1930-х годов создавались отраслевые кодексы, охватывающие такие сферы, как семейное, административное, земельное и иное право. Особое значение придавалось формированию «Основ законодательства», являвшихся общесоюзными актами, направленными на гармонизацию законодательства как на уровне союзного

государства, так и республиканских образований [17, с. 383]. Центральное управление кодификационными процессами, осуществляемое под непосредственным контролем высших органов власти, подчеркивало идеологическую направленность и стремление к унификации правового пространства.

Начиная с середины 1950-х годов, в СССР начинается новый этап масштабных правовых реформ. В отличие от первой кодификации, вторая отличалась прочной доктринальной основой, основанной на принципе социалистической законности, достижениях юридической науки и накопленном опыте правоприменения. Изменения носили не только технический характер, но включали переосмысление базовых правовых принципов и их закрепление на общесоюзном уровне с отражением в актах союзных республик [13, с. 162].

Начиная с 25 декабря 1958 года, когда Верховный Совет утвердил общесоюзные акты «Основ уголовного законодательства» и «Основ уголовного судопроизводства» для Союза ССР и союзных республик, до принятия Конституции СССР в 1977 году было разработано и введено в действие 15 таких документов, именуемых «Основами» [8, с. 433]. Основные отрасли советского права были кодифицированы до середины 1980-х годов, при этом пик активности пришёлся на 1960-е, а затем интенсивность работ снизилась.

Среди последних нормативных актов следует отметить Жилищный кодекс РСФСР (1983) и Кодекс законов об административных правонарушениях РСФСР (1984), для которых ранее не имелись аналогичные образцы в отечественной правовой практике [17, с. 384-385]. В процессе кодификации решались и фундаментальные теоретические вопросы: уточнялась терминология, анализировалось соотношение системы права с системой законодательства, обосновывалось единство предмета и метода правового регулирования, а также отбирались

методики юридической техники. Советские кодексы 1960-80-х годов, например Гражданский кодекс РСФСР (1964) и Уголовный кодекс РСФСР (1960), с внесёнными в них изменениями, сохраняли свою силу даже после распада СССР, служа историческими источниками, отражающими преемственность и логику развития отечественного законодательства [18, с. 138].

Несмотря на оперативность и централизованность, советская кодификация сталкивалась с определёнными трудностями. Жёсткость нормативных процедур и идеологическое давление иногда приводили к противоречиям и затрудняли качественную интеграцию правовых норм. Однако, в целом, реформаторский подход позволял быстро адаптировать законодательство к новым социально-экономическим условиям, а результаты этих преобразований оказали значительное влияние на последующее развитие правовой системы. Многие нормы, разработанные в советский период, продолжали использоваться даже после распада СССР, что свидетельствует о прочности и системности принятых решений.

Сравнительный анализ кодификационных процессов в Российской Империи и Советском Союзе.

Сравнительный анализ кодификационных процессов в Российской Империи и Советском Союзе позволяет выявить как общие закономерности, так и принципиальные различия в подходах к систематизации законодательства в различных исторических условиях. В обеих эпохах кодификация выступала в роли ключевого механизма упорядочения правового пространства, однако цели, методы и институциональные особенности этих процессов существенно различались.

В Российской Империи кодификация служила инструментом постепенного упорядочения правового наследия, где основное внимание уделялось сохранению преемственности и адаптации традиционных норм к меняющимся услови-

ям. Центральное место в этом процессе занимала деятельность М.М. Сперанского, чьи проекты «Полного собрания законов» и «Свода законов» заложили базис для систематизации законодательства, несмотря на неполноту и некоторые недостатки рациональной классификации.

В Советском Союзе кодификация приобрела черты радикальной реформы, направленной на коренное обновление правового порядка. Здесь процесс был централизованным, оперативным и идеологически ориентированным – в результате разработки была создана единая правовая система, отвечающая требованиям нового социально-экономического строя. Изменения затрагивали не только технические аспекты, но и основы правового регулирования, что позволило переосмыслить структуру законодательства и обеспечить его соответствие идеологическим установкам нового государства.

Таким образом, несмотря на общее стремление создать целостную систему норм, подходы к кодификации в Российской Империи и Советском Союзе существенно различались. Имперский опыт характеризовался сохранением исторической преемственности и постепенным обновлением, тогда как советская кодификация стала мощным инструментом радикальных преобразований, способствующих формированию нового правового сознания. Оба этапа подчеркивают, что успешное упорядочение законодательства требует учета специфики политико-идеологических условий, что остается актуальным для современного правового порядка.

Выводы.

Подводя итоги исследования, можно отметить, что сравнительный анализ кодификационных процессов в Российской Империи и Советском Союзе выявил ряд ключевых закономерностей и различий,

обусловленных историко-политическим контекстом каждой эпохи.

Во-первых, кодификация в обоих периодах играла решающую роль в формировании целостной правовой системы, способствуя упорядочению нормативного материала в условиях значительных общественных и политических трансформаций.

Во-вторых, опыт Российской Империи, в особенности деятельность М.М. Сперанского, демонстрирует, что тщательный сбор, систематизация и ревизия законов способствуют сохранению исторической преемственности и качественному обновлению законодательства.

В-третьих, в Советском Союзе кодификационные реформы носили характер радикальных преобразований, ориентированных на централизацию и оперативное обновление правового порядка в соответствии с новыми идеологическими и экономическими требованиями.

В-четвертых, несмотря на общее стремление к созданию единой системы норм, методологические и институциональные подходы к кодификации существенно различались в зависимости от исторического контекста, что подчеркивает необходимость адаптации правовых институтов к меняющимся условиям государственного управления.

Таким образом, проведенное исследование вносит значительный вклад в развитие историко-правовой науки, поскольку позволяет глубже понять эволюцию правовых систем, выявить влияние политической воли и идеологических установок на процесс кодификации, а также определить направления для дальнейших реформ. Полученные выводы обогащают теоретическую базу отечественной юриспруденции и могут стать отправной точкой для последующих сравнительных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кабрияк Р. Кодификации / пер. с фр. Л. В. Головки. М., 2007. 476 с.
2. Клеветова Е.Ю. Кодификационные органы Российского государства в XIX веке / Е.Ю. Клеветова // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2024. Т. 11, №

2. С. 139–146. DOI: 10.18522/2313-6138-2024-11-2-18.
3. Коркунов Н.М. Значение Свода законов // Журнал Министерства народного просвещения. 1894. № 9. С. 95–117.
4. Латкин В.Н. Законодательные комиссии в России в XVIII столетии / В.Н. Латкин. Санкт-Петербург: Лань, 2014. 603 с. ISBN 978-5-507-39714-3.
5. Маньков А.Г. Использование в России шведского законодательства при составлении проекта Уложения 1720–1725 гг. [Текст] / А.Г. Маньков // Исторические связи Скандинавии и России IX–XX в. Л., 1970. С. 112–126.
6. Пашенцев Д.А. Кодификация как инструмент конструирования системы законодательства в начальный период Советского государства (к 100-летию первых советских кодексов) / Д.А. Пашенцев // Журнал российского права. 2018. № 11 (263). С. 5–13. DOI: 10.12737/art_2018_11_1.
7. Рахманина Т.Н. Основные этапы кодификации общесоюзного законодательства // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды / Министерство юстиции СССР; Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. Москва, 1982. Вып. 23. С. 41–52.
8. Российская юридическая энциклопедия / гл. ред. А.Я. Сухарев. М.: ИНФРА-М, 1999. 1110 с.
9. Тимофеева А.А., Павлова А.Д. Кодификация законодательства в России: исторический и практический аспекты / А.А. Тимофеева, А.Д. Павлова // Правопорядок: история, теория, практика. 2023. № 1 (36). С. 38–45. DOI: 10.47475/2311-696X-2023-10106.
10. Томсинов В.А. Российские правоведы XVIII–XX веков: Очерки жизни и творчества. В 2-х томах. Том 1. М.: Зерцало, 2007. 672 с.
11. Хабриева Т.Я. Кодификация российского законодательства в условиях федеративного государства // Кодификация законодательства: теория, практика, техника: материалы Международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 25–26 сентября 2008 г.). Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России; Торгово-промышленная палата Нижегородской обл., 2009. С. 26–37.
12. Черногор Н.Н., Пашенцев Д.А. Октябрьская революция и эволюция российского права / Н.Н. Черногор, Д.А. Пашенцев // Журнал российского права. 2017. № 10 (250). С. 5–13. DOI: 10.12737/article_59c4cb55295b01.61454320.
13. Шатковская Т.В., Клеветова Е.Ю. Исторические формы техники российской кодификации (на примере Свода законов Российской империи) / Т.В. Шатковская, Е.Ю. Клеветова // Вестник Поволжского института управления. 2024. Т. 24, № 3. С. 44–55. DOI: 10.22394/1682-2358-2024-3-44-55.
14. Шатковская Т.В. Российская кодификация в историческом измерении: основные этапы, результаты и последствия / Т.В. Шатковская // Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. 2020. Т. 39, № 3. С. 157–163. DOI: 10.36684/chesu-2020-39-3-157-163.
15. Шершеневич Г.Ф. Избранное: Сборник научных трудов / Г.Ф. Шершеневич. М.: Статут, 2016. 496 с. ISBN 978-5-8354-1204-4. URL: <https://znanium.com/catalog/product/766024> (дата обращения: 02.03.2025).
16. Эмирсултанов Я.А. Теоретические и исторические проблемы кодификации права в России // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 5. С. 201–203.
17. Ящук Т.Ф. Этапы кодификации отечественного законодательства / Т.Ф. Ящук // Правоприменение в публичном и частном праве: материалы Международной научной конференции, Омск, 25–26 марта 2022 г. Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2022. С. 381–386.
18. Ящук Т.Ф. Этапы кодификации отечественного уголовного законодательства в советский период / Т.Ф. Ящук // Право и политика: история и современность : материалы Восьмой международной научно-практической конференции, 14–15 ноября 2019 года Омск: Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. С. 137–139.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kabrijak R. Kodifikacii / per. s fr. L. V. Golovko. M., 2007. 476 s.

2. Klevetova E.Ju. Kodifikacionnye organy Rossijskogo gosudarstva v XIX veke / E.Ju. Klevetova // Vestnik juridicheskogo fakul'teta Juzhnogo federal'nogo universiteta. 2024. T. 11, № 2. S. 139–146. DOI: 10.18522/2313-6138-2024-11-2-18.
3. Korkunov N.M. Znachenie Svoda zakonov // Zhurnal Ministerstva narodnogo prosve-shhenija. 1894. № 9. S. 95–117.
4. Latkin V.N. Zakonodatel'nye komissii v Rossii v XVIII stoletii / V.N. Latkin. Sankt-Peterburg: Lan', 2014. 603 s. ISBN 978-5-507-39714-3.
5. Man'kov A.G. Ispol'zovanie v Rossii shvedskogo zakonodatel'stva pri sostavlenii proekta Ulozhenija 1720–1725 gg. [Tekst] / A.G. Man'kov // Istoricheskie svjazi Skandinavii i Rossii IX–XX v. L., 1970. S. 112–126.
6. Pashencev D.A. Kodifikacija kak instrument konstruirovaniya sistemy zakonoda-tel'stva v nachal'nyj period Sovetskogo gosudarstva (k 100-letiju pervyh sovetskih kodeksov) / D.A. Pashencev // Zhurnal rossijskogo prava. 2018. № 11 (263). S. 5–13. DOI: 10.12737/art_2018_11_1.
7. Rahmanina T.N. Osnovnye jetapy kodifikacii obshhesojuznogo zakonodatel'stva // Problemy sovershenstvovaniya sovetskogo zakonodatel'stva: Trudy / Ministerstvo justicii SSSR; Vsesojuznyj nauchno-issledovatel'skij institut sovetskogo zakono-datel'stva. Moskva, 1982. Vyp. 23. S. 41–52.
8. Rossijskaja juridicheskaja jenciklopedija / gl. red. A.Ja. Suharev. M.: INFRA-M, 1999. 1110 s.
9. Timofeeva A.A., Pavlova A.D. Kodifikacija zakonodatel'stva v Rossii: istoricheskij i prakticheskij aspekty / A.A. Timofeeva, A.D. Pavlova // Pravoporjadok: istorija, teorija, praktika. 2023. № 1 (36). S. 38–45. DOI: 10.47475/2311-696X-2023-10106.
10. Tomsinov V.A. Rossijskie pravovedy XVIII–XX vekov: Oчерki zhizni i tvorcestva. V 2-h tomah. Tom 1. M.: Zercalo, 2007. 672 s.
11. Habrieva T.Ja. Kodifikacija rossijskogo zakonodatel'stva v uslovijah federativnogo gosudarstva // Kodifikacija zakonodatel'stva: teorija, praktika, tehnika: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoi konferencii (Nizhnij Novgorod, 25–26 sentjabrja 2008 g.). N. Novgorod: Nizhegorodskaja akademija MVD Rossii; Torgovo-promyshlennaja palata Nizhegorodskoj obl., 2009. S. 26–37.
12. Chernogor N.N., Pashencev D.A. Oktjabr'skaja revoljucija i jevoljucija rossijskogo prava / N.N. Chernogor, D.A. Pashencev // Zhurnal rossijskogo prava. 2017. № 10 (250). S. 5–13. DOI: 10.12737/article_59c4cb55295b01.61454320.
13. Shatkovskaja T.V., Klevetova E.Ju. Istoricheskie formy tehniki rossijskoj kodifikacii (na primere Svoda zakonov Rossijskoj imperii) / T.V. Shatkovskaja, E.Ju. Klevetova // Vestnik Povolzhskogo instituta upravlenija. 2024. T. 24, № 3. S. 44–55. DOI: 10.22394/1682-2358-2024-3-44-55.
14. Shatkovskaja T.V. Rossijskaja kodifikacija v istoricheskom izmerenii: osnovnye jetapy, rezul'taty i posledstvija / T.V. Shatkovskaja // Vestnik Chechenskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.A. Kadyrova. 2020. T. 39, № 3. S. 157–163. DOI: 10.36684/chesu-2020-39-3-157-163.
15. Shershenevich G.F. Izbrannoe: Sbornik nauchnyh trudov / G.F. Shershenevich. M.: Statut, 2016. 496 s. ISBN 978-5-8354-1204-4. URL: <https://znanium.com/catalog/product/766024> (data obrashhenija: 02.03.2025).
16. Jemirsultanov Ja.A. Teoreticheskie i istoricheskie problemy kodifikacii prava v Rossii // Probely v rossijskom zakonodatel'stve. 2017. № 5. S. 201–203.
17. Jashhuk T.F. Jetapy kodifikacii otechestvennogo zakonodatel'stva / T.F. Jashhuk // Pravoprimerenie v publicnom i chastnom prave: materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, Omsk, 25–26 marta 2022 g. Omsk: Omskij gosudarstvennyj universitet im. F.M. Dostoevskogo, 2022. S. 381–386.
18. Jashhuk T.F. Jetapy kodifikacii otechestvennogo ugolovnogo zakonodatel'stva v sovetskij period / T.F. Jashhuk // Pravo i politika: istorija i sovremennost': materialy Vos'moj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoi konferencii, 14–15 nojabrja 2019 goda Omsk: Omskaja akademija Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii, 2020. S. 137–139.

Поступила в редакцию: 27.03.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.